

МЕХНАТНИ МУХОФАЗА ҚИЛИШНИНГ ИЛМИЙ НАЗАРИЙ
АСОСЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6448929>

Қўчқарова Ч.Х.

доцент.б.ф.ф.д.

Андижон машинасозлик институти

Дадабоева Н.А.

магистрант.

Андижон машинасозлик институти

Аноттация. Барча ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисалар ва барча касбий касалликларни текшириш ва рўйхатдан ўтказишга мажбур бўлган ва шу асосда аҳолини ишлаб чиқариш жароҳатлари ва касбий касалликлар даражаси тўғрисида хабардор қилишга мажбур бўлган махсус ташкилотлар мавжуд. Улар ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисалар ёки касалликлар туфайли жароҳат олган ходимларнинг манфаатларини ҳимоя қилади.

Калит сўзлар. *Меҳнат муҳофазаси, касб касаллиги, меҳнатини муҳофазалаш, фаолият хавфсизлигини таъминлаш.*

Кириш. Бугунги кунда мамлакатимизда талим ва фан соҳасини ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Бу борада қилинаётган ишларнинг яна бир исботи сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 феврал кунги фармони билан 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини тасдиқлади. Ушбу устувор йўналишларнинг туртинчиси “Ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишлари” бўлиб, унинг 4.4-бўлими “Таълим ва фан соҳасини ривожлантириш” деб аталади ва унда қуйидаги устувор вазифалар белгилаб қўйилган¹:

Мавзунинг долзарблиги. Меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги давлат сиёсати принципларга асосланади. У корхона ишлаб чиқариш фаолияти натижаларига нисбатан ходимнинг ҳаёти ва соғлиғининг устуворлигига қаратилган. Ушбу соҳада меҳнатни муҳофаза қилиш тадбирларини иқтисодий ва ижтимоий сиёсатнинг бошқа йўналишлари билан мувофиқлаштириш муҳим ҳисобланади. Шунингдек, мулк ва бошқарув

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti boshchiligida ishlab chiqilgan va tasdiqlangan "2017–2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi". 07.02.2017 yil I-1-

шаклидан қатъи назар, барча корхоналар учун меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасида ягона талабларни белгилаш мажбурийдир. Экологик тоза меҳнат шароитларини ва иш жойидаги атроф-муҳитни мунтазам мониторингини таъминлайди. Қонунлар ва бошқа меъёрий ҳужжатлар корхоналарда меҳнатни муҳофаза қилиш талабларининг кенг татбиқ этилишини тартибга солади ва назорат қилади.

Меҳнатни муҳофаза қилиш ишчилар учун хавфсиз ускуналар, технологиялар ва ҳимоя воситаларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш билан шуғулланади [2]. Биз меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасида фан, техника ютуқлари, илғор маҳаллий ва хорижий тажрибалардан кенг фойдаланамиз. Шунингдек, биз ишчиларни махсус кийим ва поябзал, шахсий ҳимоя воситалари ва терапевтик-профилактик овқатланиш билан бепул таъминлаш тўғрисида гаплашамиз. Барча ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисалар ва барча касбий касалликларни текшириш ва рўйхатдан ўтказишга мажбур бўлган ва шу асосда аҳолини ишлаб чиқариш жароҳатлари ва касбий касалликлар даражаси тўғрисида хабардор қилишга мажбур бўлган махсус ташкилотлар мавжуд. Улар ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисалар ёки касалликлар туфайли жароҳат олган ходимларнинг манфаатларини ҳимоя қилади. Улар қасаба уюшмалари ва бошқа жамоат бирлашмалари фаолиятини қўллаб-қувватлайдилар [3;4].

Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа меъёрий ҳужжатларга ҳамма жойларда риоя этилиши устидан давлат назоратини бунга махсус ваколат берилган, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тасдиқлайдиган низом асосида ишловчи давлат идоралари амалга оширадилар.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 20 апрелдаги 117-сонли қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси Меҳнат вазирлиги тўғрисида»ги низом, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 11 майдаги 131-сонли қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил 19 февралдаги 29-сонли «Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлигининг меҳнат, аҳолини иш билан таъминлаш ва меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонун ҳужжатларига риоя этилишини назорат қилиш фаолиятини такомиллаштириш юзасидан ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори билан изоҳланади.

Метод ва материаллар. Унга мувофиқ Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа меъёрий ҳужжатларга риоя этилиши устидан жамоатчилик назорати меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа

меъёрий ҳужжатларга риоя этилиши устидан жамоатчилик назоратини меҳнат жамоалари ва касаба уюшмаси ташкилотлари томонидан меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича ўзлари сайлайдиган вакиллар амалга оширадilar.

Меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича махсус тайёргарликдан ўтган вакил иш жойларида меҳнат муҳофазасининг ахволини монеликсиз текшириш, аниқланган камчиликларни бартараф этиш ва айбдор шахсларни жавобгарликка тортиш тўғрисида таклифлар киритиш ҳуқуқига эгадир. Меҳнат муҳофазаси бўйича вакилга ўз вазифаларини бажариши учун ҳар ҳафтада иш пайтида камида икки соат вақт ажратиб берилади ва ўртача иш ҳақи миқдорида ҳақ тўланади [6;7;9;11]. Меҳнат тўғрисидаги битимлар ва локал ҳужжатларнинг, иш берувчиларнинг меҳнат муносабатлари соҳасидаги буйруқлари қонун ҳужжатларига мос келишини таҳлил қилади; жамоа шартномаларда ва битимларда назарда тутилган мажбуриятлар бажарилишини назорат қилади; меҳнат ва меҳнатни муҳофаза қилиш, аҳоли бандлиги ва иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига, шу жумладан ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий ҳимоя қилиш, жумладан, уларга ижтимоий инфратузилма объектларидан тўсқинликсиз фойдаланиш, шунингдек, барча турдаги транспортлардан, транспорт коммуникацияларидан, умумий фойдаланиладиган алоқа ва ахборот воситаларидан фойдаланиш учун меҳнат шарт-шароитларини яратиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилмаслик ҳолатлари устидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда мониторинг ўтказиши ва уларга ўз вақтида таъсир чорасини кўради.

Хулоса. Ўзбекистон Республикасида фуқароларнинг меҳнатини муҳофазалаш ва фаолият хавфсизлигини таъминлаш, умумдават миқёсидаги масала даражасига кўтарилган.

Ҳар йилнинг 28-апрелида бутун дунё миқёсида халқаро меҳнатни муҳофаза қилиш куни кенг нишонланади. Бу кунни нишонлашда “Халқаро Меҳнат Ташкилоти” (ХМТ) хизматлари катта. ХМТнинг ташаббуси билан, масалан, 2012-йил “Менинг ҳаётим. Менинг ишим. Менинг хавфсиз меҳнатим” шиори остида ташкил этилди. Мазкур ташкилот томонидан эълон қилинган рақамларга асосан, ҳар йили ишлаб чиқаришда кузатиладиган бахтсиз ҳодисалар ва касб касалликлари туфайли ер юзида 2 миллион (бу ҳар куни олти мингдан зиёд одам деганидир) одам ҳалок бўлади. Шу билан бирга бу кўрсаткичнинг ўсиш суръати йилдан йилга 10 % га ошиб бормоқда. Бундан ташқари, 270 млн киши ишлаб чиқаришдаги жабрланувчиларга айланишади. МДХ давлатларида иш вақтида 600 мингдан зиёд бахтсиз ҳодисалар қайд этилади. ХМТ томонидан берилган маълумотларга кўра,

бутун дунё ялпи ички маҳсулотининг 4 % номақбул меҳнат шароитлари ва ишдаги бахтсиз ходисалар туфайли йўқотилади. Шу сабабли меҳнат муҳофазасини меъерий-ҳуқуқий хужжатлари талабларига риоя этиш юзасидан жамоатчилик назорати услубиётини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш замонавий ёндашувлардан фойдаланишни ўрганиш долзарб илмий-амалий аҳамиятга эга.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ташкилотларда меҳнатни муҳофаза қилиш хизматини яратиш ва фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низом (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 31 декабрдаги 1066-сонли қарорига 5-илова)
2. Меҳнатни муҳофаза қилиш бозорининг профессионал иштирокчилари фаолиятини ташкил этиш ва уларнинг ягона рејестрини юритиш тартиби тўғрисидаги низом (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 27 апрелдаги 246-сонли қарорига 1-илова)
3. Меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасида кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тартиби тўғрисидаги низом (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 27 апрелдаги 246-сонли қарорига 3-илова)
4. Киселев И.Я. Замонавий капитал ва меҳнат қонунчилиги. Москва, 1971 йил.
5. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Toshkent, «Ўзбекистон», 1992-у.
6. Barkamol avlod – Ўзбекистон taraqqiyotining poydevori. Toshkent, «Sharq», 1998 у.
7. Ўзбекистон Республикасининг Mehnat kodeksi. Toshkent, 1996-у.
8. Ўзбекистон Республикасининг «Meнnatni muhofaza qilish to'g'risida»gi Qonuni. Toshkent, 1993-у.
9. Гасанов М, Соколов Е. Трудовое законодательство Узбекистана (в вопросах и ответах). Издательский дом «Мир экономики и права», Ташкент, 1978 г.
10. Безопасность жизнедеятельности. (Под редакцией О.Н.Русака, краткий конспект лекций для студентов всех специальностей.- Ленинград, 1991 г.

